

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN DOS CASOS DE TERATOMA SACROCOCCÍGEO

J. A. Costas Fernández · Y. Rey Fanjul · E. Mateo Álvarez · G. Meijide Santos · R. Rodríguez Aguilar

Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes

ORCID: 0009-0000-9275-3453 (J. A. Costas Fernández)

INTRODUCCIÓN

El teratoma sacrococcígeo (SCT) es el tumor de células germinales fetales más frecuente, generalmente benigno y altamente vascularizado, con una incidencia de 1 en 35.000-40.000 recién nacidos. La ecografía prenatal permite detectar hasta el 90% de estos tumores; aquellos con crecimiento rápido, componente sólido predominante y alta vascularización presentan el peor pronóstico. Este trabajo surge del interés por la agrupación de casos en nuestra área sanitaria en menos de un año.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1: Gestante primeriza de 35 años diagnosticada mediante ecografía prenatal a las 21 semanas de un SCT tipo I, que derivó en interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a las 22 semanas. El análisis anatomopatológico del feto femenino (474 g) mostró una tumoración sacrococcígea de 4,5×4×3 cm con predominio del componente externo sobre el interno y un ano en fondo de saco sin continuidad intestinal. Al corte, el parénquima presentó aspecto heterogéneo, parduzco y friable, con una zona quística que alcanzaba el sacro y estructuras óseas adyacentes sin infiltrarlas.

Caso 2: Gestante de 32 años con una gestación previa, diagnosticada a las 20 semanas de un SCT tipo II; se realizó igualmente IVE a las 22 semanas. El feto masculino (670 g) presentó una tumoración de 8×6×5,5 cm con proporción equilibrada entre los componentes externos e internos.

Microscópicamente, ambos casos mostraron hallazgos coincidentes: ganglios vegetativos, tejido glandular pancreático, médula ósea, cartílago, tejido neural inmaduro con formación de rosetas, plexos coroideos, epitelio cilíndrico respiratorio, epitelio escamoso y tejido glial maduro.

CONCLUSIONES

El teratoma sacrococcígeo se integra en el grupo de enfermedades raras con graves consecuencias fetales que pueden derivar en la interrupción de la gestación. Su diagnóstico definitivo confirma la presencia de múltiples tejidos derivados de las tres estirpes germinales (endodermo, mesodermo y ectodermo) dentro de una misma lesión. La agrupación de casos en nuestra área subraya la importancia de registrar y comunicar estas entidades para contribuir al conocimiento de su epidemiología.

Casos presentados por primera vez en el 37.º Congreso Europeo de Anatomía Patológica, 2025.